

ЁШЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ- КУН ТАЛАБИ

Андижон давлат педагогика институти

Педагогика йуналиши магистранти

Максумова Наргиза Шухратбек кизи

Мустақил юртимизда табиатни эъзозлаш анъанаси инсоният тарихи каби улуғ ва қадимийдир. Миллий маънавиятимиз илдизига чуқур сингиб кетган ва асрлар оша унинг такомил босқичларида чуқурлашиб, теранлашиб борган ҳалқимиз қадриятида табиатга бўлган эҳтиром беқиёсдир.

Миллий маънавиятимизнинг салоҳиятини акс эттирувчи ва ажралмас бир қисми бўлмиш табиатни ва унинг саҳоватини қадрлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ҳалқимиздаги миллий маданияти, билимлари, анъаналари, тажрибалари ва меросларини бир тизимга келтириб, таҳлил қилиб, мустақил мамлакатимиз олдида турган долзарб экологик муаммоларни ҳал этишда фойдаланиб келмоқдамиз. Бу эса, уз навбатида келажак авлодга озод ва обод Ватан, мусаффо табиат, ноёб табиий бойликларни аслидек асраб мерос қилиб қолдиришдек эзгу ишда дастуруламал бўлиб хизмат қилиши, шубҳасиздир.

Шу маънода, миллий маънавиятимизнинг серқирра ва теран илдизларига таянган ҳолда узлуксиз таълим-тарбия йуналишларини ишлаб чиқишда экологик мафкура, таълим ва тарбия тизимини яратиш алоҳида ўрин тутиши лозим.

“Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар Дастури”нинг ижросини таъминлаш, ёш авлоднинг экологик ва эстетик маданиятини юксалтириш

мақсадида истироҳат боғлари, маҳаллалар, ҳовлилар, кўчалар, дам олиш масканлари, очик сув хавзалари ва бошқа жамоат жойларини озода саклаш, ёш авлодни она табиат ва унинг неъматларига меҳр-муҳаббат руҳида тарбиялаш, уларни атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ишларига кенг жалб қилиш кун талабидир.

Президентимиз томонидан тақдим этилган “Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси”да белгилаб берилган асосий тамойилларни ҳаётга татбиқ этиш мақсадида ишлаб чиқилган ва 2013 йил 27 декабрда қабул қилинган **“Экологик назорат тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси муҳокамасида мамлакатимизнинг барча** худудларидан 20 000 дан зиёд юртдошимиз иштирок этиб, шундан 1 500 нафаридан ортиғи вилоятимиз фаол фуқароларига тўғри келди. Улар томонидан билдирилган таклифлар Қонун лойиҳасини такомиллаштиришда ва қабул қилинишига муҳим асос бўлди. Ушбу қонуннинг қабул қилиниши жамоатчилик экологик назоратини олиб борилишини ва бунда жамиятнинг барча қатламлари ва ёшларни қатнашишига қонуний асос бўлади.

Бугунги кунда дунёда кечаётган глобал ўзгаришлар жараёнлари экологик муаммоларни ҳал этишда хўжалик фаолиятида нафақат ресурс тежовчи ва экологик тоза технологияларни жорий қилиш, табиатни муҳофаза қилиш тадбирларини амалга ошириш, шу билан биргаликда ёшларимизда экологик онг ва экологик маданиятни шакллантириш, экологик билим бериш чора-тадбирларининг ўзигина ушбу соҳадаги муаммоларни олдини олишда ва табиатни асрашда муҳим рол ташкил этади. Бу борада аҳолининг, айниқса, ёшларнинг экологик маданиятини юксалтириш, ҳар бир инсонда атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, мамлакатнинг ноёб табиатини келгуси авлодлар учун асраб-авайлаш ҳиссини шакллантириш, экологик

холатни яхшилаш ва атроф-муҳитга салбий антропоген таъсирларни олдини олиш асосий омиллардандир.

Экологик таълим-тарбия - инсоннинг табиатдан онгли равишда фойдаланиш, психологик ахлоқ-одоб юзасидан ҳалқимизнинг табиатга нисбатан эътибор билан қарайдиган урф-одатлари, анъаналари асосида ёшларни тарбиялаш, улар онгида табиатга, унинг бойликларига меҳр-муҳаббат уйғотиш, уларни тежамкорликка ва табиий бойликларни асраб-авайлашга ўргатишдан иборат. Вилоятимизнинг барча ҳудудларида ёш авлод онгида Она табиат ва унинг бойликларига бўлган меҳр шафқат руҳини кучайтириш мақсадида ўрта махсус касб-хунар коллежи талабалари ўртасида **“Ёшлар ва Табиат”, “Атроф-муҳит муҳофазаси ва экологик муҳитни соғломлаштиришда барчамиз маъсулмиз”, “Экология ва саломатлик”, “Ёшларда экологик таълим-тарбияни ривожлантириш масалалари”, “Табиатни асраш ўзини асраш демакдир”, “Соғлом турмуш тарзи ва экология”, “Соғлом муҳит - инсон саломатлиги”, “Бизга соғлом экология керак”** мавзуларида кўрик танловлар, мусобақалар, семинар-тренинглари, давра суҳбатлари мунтазам ўтказиш керак.

Бу ўринда биз мухтарам юртбошимизнинг ОАВ лари ходимларига берган интервьюларидаги “Агар биз, фарзандларимиз соғлом бўлишини истасак, бизга соғлом экология керак” деган фикрини яна бир бор эсга олиш ўринлидир.

“2017 йил-Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” даги мақсад ва вазифаларимизга эришишда юқоридаги фикрларни дастурамал қилиб, олишимиз, келажак авлодларимиз учун соғлом муҳит яратишимиз керак бўлади. Умуман олганда, амалга оширилган ишлардан кўра бажарилиши керак бўлган вазифалар кўлами жуда кенгдир. Шундай экан, ёшларимизни мамлакатимиз ва келгусида уларнинг равнақи учун атроф-муҳит ва аҳоли

саломатлигини муҳофаза килиш, табиатни асраш йўлида ёшларимизнинг куч, билим ва ақлий салоҳиятини сафарбар қилган ҳолда фаолият олиб боришимиз керак.